

Influencia de la acidez en zeolitas ZSM-5 modificadas con Zn y Ga en la reacción de metanol a aromáticos ligeros (MTA)

Luis Faith Aguilar González^{a*}, Misael García Ruiz^a, Julia Aguilar Pliego^{*a}, Carlos Márquez Álvarez^b, Marisol Grande Casas^b, Enrique Sastre de Andrés^b

^aÁrea de Química Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A, San Pablo 180, C.P. 02200, Cd de México, México

^bInstituto de Catálisis y Petroquímica, CSIC, C/Marie Curie 2, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid, España

*Autor de correspondencia: apj@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18476117>

Recibido:

20/09/25

Aceptado:

19/12/25

Keywords:

Zeolita ZSM-5.

Fracción BTX.

Zeolitas

nanocrystalinas.

Resumen

En el presente trabajo, se sintetizó y se estudió la zeolita ZSM-5 modificada con Ga y Zn por intercambio iónico como catalizador en la reacción MTA (metanol a aromáticos), así mismo, se sintetizó la zeolita con un tamaño nanométrico. Paralelamente, se realizó la caracterización de estos materiales intercambiados y ácidos para conocer algunas propiedades fisicoquímicas y texturales, tales como difracción de rayos X (DRX), fisisorción de N₂, desorción a temperatura programada (TPD), microscopía electrónica de barrido (SEM/EDS) y espectroscopía infrarroja de acetonitrilo-d₃ adsorbido. A 400 °C, la zeolita modificada con Ga presentó una conversión completa de metanol y la mejor selectividad a la fracción BTX (benceno, tolueno y xilenos) a tiempos cortos de reacción.

Abstract

In the present work, Ga and Zn modified zeolite ZSM-5 was synthesized and studied by ion exchange as a catalyst in the MTA (methanol to aromatics) reaction, in addition, the zeolite with a nanometric size was synthesized. In parallel, the characterization of these exchanged and acidic materials was carried out to know some physicochemical and textural properties, such as X-ray diffraction (XRD), N₂ physisorption, temperature programmed desorption (TPD), scanning electron microscopy (SEM/EDS) and infrared spectroscopy of adsorbed acetonitrile-d₃. At 400 °C, the Ga modified zeolite showed a complete conversion of methanol and the best selectivity to the BTX fraction (benzene, toluene and xylenes) at short reaction times.

1. Introducción

En las últimas décadas, los hidrocarburos aromáticos ligeros, especialmente el benceno, el tolueno y el xileno (BTX), se han convertido en un foco de investigación debido a ser considerados intermediarios importantes en la producción de productos químicos de alto valor añadido como componentes básicos en la industria química, petroquímica y de polímeros, además de en una gran variedad de sectores comerciales como en medicamentos, especias, combustibles, colorantes, etc. Convencionalmente, la mayoría de los aromáticos se producen a partir de unidades de reformado y craqueo catalítico en

refinerías causando contaminación ambiental y emisiones de gases de efecto invernadero [1,2].

Por otro lado, la creciente demanda de aromáticos y la escasez de reservas de petróleo han despertado el interés por el desarrollo de métodos para la producción de BTX que satisfagan dicha demanda a partir de materias primas renovables menos contaminantes.

Dicho esto, se ha despertado el interés en la producción de estos a través de rutas distintas del petróleo con mejores eficiencias energéticas y

ambientales, siendo la conversión catalítica de metanol a aromáticos (MTA) sobre zeolitas ácidas un proceso alternativo prometedor partiendo de materias primas más sostenible y renovables como el metanol obtenido a partir de biomasa residual, captura de CO₂, etc. [3]

En este contexto, las zeolitas, especialmente la ZSM-5, es la más reportada por convertir metanol en compuestos aromáticos ligeros BTX, debido sus propiedades ácidas y selectividad de forma derivado a su composición química y estructura porosa formada por canales y cavidades de forma y tamaño regular [3]. La acidez y la porosidad de las zeolitas son determinantes importantes del rendimiento aromático. Desafortunadamente, los bajos rendimientos aromáticos y la selectividad de BTX son los principales factores limitantes que dificultan la aplicación industrial de MTA. Por lo tanto, mejorar la selectividad de BTX en MTA es un gran desafío [4].

La selectividad hacia la fracción BTX en la zeolita ZSM-5 se puede mejorar mediante la incorporación de distintos metales en la estructura zeolítica mediante intercambio iónico que reemplazan algunos sitios ácidos de estructura de zeolita [5].

En el presente trabajo se propone el estudio de la zeolita ZSM-5 modificada con Ga y Zn como catalizador en la reacción MTA, una vez demostrado que, respecto de otras especies metálicas, éstos muestran una buena capacidad de aromatización y podrían mejorar en gran medida la selectividad hacia la fracción BTX, así como conferir estabilidad y resistencia a la zeolita de la desactivación. Por otro lado, se compara el comportamiento de seis catalizadores: zeolitas convencionales (Z5, ZnZ5, GaZ5) y sus equivalentes nanocrystalinas (NZ5, NZnZ5, NGAZ5), evaluando su conversión de metanol, selectividad hacia BTX y estabilidad en condiciones de reacción típicas.

2. Metodología

2.1. Síntesis de zeolitas ZSM-5 convencionales

Las zeolitas ZSM-5 utilizadas en este estudio se sintetizaron siguiendo dos metodologías: una ruta convencional para obtener cristales de

aproximadamente 2 μm de tamaño y una ruta nanocrystalina, con cristales en el rango de 60–80 nm, empleando agentes directores de estructura y condiciones hidrotermicas controladas.

Primeramente, la síntesis de la zeolita se realizó por el método hidrotérmico con la siguiente relación molar:

Se preparó un gel a partir de aluminato de sodio e hidróxido de sodio disuelto en agua desionizada. Posteriormente se incorporó bromuro de tetrapropil amonio como agente director de estructura (ADE), y finalmente, se añadió sílice fumante manteniendo en agitación constante durante una hora. El gel de síntesis se colocó en una autoclave y se sometió a tratamiento hidrotérmico a 160 °C en condiciones estáticas durante 72 h; enseguida, el material se filtró, se secó, se trituró y se calcinó a 550 °C durante 8 h en atmósfera de aire (2 LPM). Después, se realizó un intercambio iónico con una solución 1 M de nitrato de amonio a 80 °C durante 4 h seguido de una calcinación a 550 °C durante 6 h. Esta zeolita ácida se denominó como Z5.

2.2. Síntesis de zeolitas ZSM-5 nanocrystalinas

Zeolitas nano-ZSM-5 con un tamaño promedio de cristal de 60 nm y una relación Si/Al de 15, fueron sintetizadas a partir de una mezcla de gel con una composición molar final:

Primero, se disolvió el aluminato de sodio en agua desionizada, se añadió el TPABr y se agitó hasta su completa disolución. A continuación, se añadió el TPAOH al gel de síntesis como co-molde. Se añadió TEOS gota a gota a la mezcla de reacción, que se mantuvo en agitación durante la noche a temperatura ambiente. La solución de gel se colocó en una autoclave de acero inoxidable. La síntesis se llevó a cabo con agitación constante a 250 rpm a 160 °C durante 72 h. Tras la síntesis, los cristales de zeolita se separaron mediante centrifugación a 14 000 rpm

durante 20 min. Se añadieron 100 ml de etanol al sólido y la suspensión resultante se sometió a sonicación durante 1 h. Los cristales se separaron de nuevo por centrifugación a 14.000 rpm durante 20 min. El sólido se redispersó en agua mediante sonicación durante 1 h, se centrifugó, se secó a 70 °C y se calcinó a 550 °C durante 6 h con flujo de aire. La zeolita Na-ZSM-5 se intercambió con una solución 1 M a 80 °C durante 4 h, el sólido se filtró, se secó y se calcinó a 550 °C durante 4 h en aire. Este catalizador ácido se denominó NZ5.

2.3. Síntesis de zeolitas modificadas con Zn y Ga

Se realizaron intercambios iónicos sobre la zeolita H-ZSM-5 con soluciones 0.025 M de las fuentes metálicas (nitrato de zinc hexahidrato y nitrato de galio hidrato) a 80 °C durante una noche bajo agitación.

Las zeolitas se filtraron, se lavaron y se secaron a 70 °C para finalmente calcinar los polvos resultantes a 550 °C durante 4 h con flujo de aire. Las zeolitas modificadas con Ga y Zn por el método convencional fueron denotadas como GaZ5 y ZnZ5 respectivamente y las zeolitas nanocrystalinas modificadas como NGaZ5 y NZnZ5.

3. Resultados y análisis

La Figura 1 muestra los patrones de XRD de las zeolitas modificadas con zinc y galio nanocrystalinas. Todas estas zeolitas exhiben picos de difracción típicos de la estructura MFI, compuesta de agregados de unidades cristalinas de tamaño nanométrico [3]. Los aglomerados de nanocrystalinos de NZ5, NZnZ5 y NGaZ5 exhibieron picos anchos, lo que implica las pequeñas partículas formadas. Además, no se pueden observar claramente picos de difracción característicos correspondientes a la estructura de ZnO a 31.8°, 36.3° o Ga₂O₃ a 37.0°, 43.1°, lo que podría atribuirse al hecho de que las especies de Zn y Ga están altamente dispersas en la superficie de la zeolita.

Las figuras 2a y 2b muestran imágenes de SEM de las zeolitas Z5 y NZ5, respectivamente. Se puede observar que la zeolita ZSM-5 convencional muestra una

estructura MFI típica con una morfología en forma de varillas cristalinas hexagonales de 1 a 4 μm. La morfología de la muestra nanocrystalina exhibe una superficie lisa, atribuida al aglomerado de nanopartículas de 60-80 nm, lo que sugiere que las plantillas y el tratamiento ultrasónico tuvieron un papel dominante en la formación tanto de la morfología como de los nanocrystalinos de NZ5.

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de las zeolitas NGaZ5, NZnZ5, NZ5 y Z5 sin calcinar.

Figura 2. Imágenes SEM de a) Zeolita Z5 (convencional) y b) zeolita NZ5 nanocrystalina con 20,000 y 10,000 aumentos, respectivamente.

Los resultados de evaluación catalítica revelaron diferencias notables entre los catalizadores convencionales y sus contrapartes nanocrystalinas. En términos de conversión de metanol, todos los catalizadores superaron el 97%, destacándose NGaZ5 con una conversión prácticamente completa (99.98%) a 400 °C (figura 1). Este alto rendimiento se atribuye a su mayor área superficial, estructura más abierta y mejor accesibilidad a los sitios activos [2].

Figura 3. Porcentaje de conversión de metanol (arriba) y selectividad a la fracción BTX (abajo) de las zeolitas sintetizadas Z5, ZnZ5, GaZ5, NZ5, NZnZ5 y NGaZ5. *Condiciones de reacción: WHSV 9.48 h⁻¹, 400 °C

Tabla 1. Distribución de productos de reacción de las zeolitas Z5 (ácida), GaZ5 y NGaZ5. *Condiciones de reacción: TOS 1 h, WHSV 9.48 h⁻¹ y 400 °C.

Catalizador	Z5	GaZ5	NGaZ5
Conversión de metanol (mol %)	99.84	99.35	99.99
% Selectividad de productos			
Olefinas C₂-C₄	56.41	39.81	37.56
Parafinas + olefinas C₅	20.36	30.52	27.41
Benceno	0.43	0.88	1.98
Tolueno	2.66	4.91	6.54
Xilenos	7.49	7.99	11.26
Total aromáticos	12.65	15.89	15.25
Fracción BTX	10.58	13.78	19.78

En cuanto a la distribución de productos, los catalizadores convencionales favorecieron la formación de olefinas ligeras (Z5: 56.41%), mientras que la modificación con metales y la nanocrystalinidad promovieron la producción de aromáticos. NGaZ5 alcanzó una selectividad total a BTX del 19.78%, siendo la más alta entre los seis materiales. Este incremento se correlaciona con una mayor proporción de sitios ácidos de tipo Bronsted, identificados mediante FTIR con acetonitrilo.

La zeolita NZnZ5 también mostró buena aromatización, aunque con menor BTX que NGaZ5. En todos los casos,

la introducción de metales redujo la acidez Brønsted, lo cual se tradujo en menor formación de olefinas pesadas y productos de coque. Además, los catalizadores nanocrystalinos presentaron menor desactivación durante las 5 horas de operación, debido a su mejor resistencia a la acumulación de productos pesados. A 400 °C, se observó un aumento general en la actividad inicial, pero también una mayor tasa de desactivación, especialmente en las muestras convencionales. Los resultados confirman que la sinergia entre el tamaño nanocrystalino y la incorporación de Ga o Zn mejora tanto la actividad como la estabilidad catalítica.

4. Conclusiones

Este estudio demuestra que la combinación de estrategias de modificación química y estructural en zeolitas ZSM-5 puede mejorar significativamente su desempeño en la reacción MTA. Las zeolitas modificadas con Ga y Zn presentaron mayor proporción de sitios ácidos de tipo Bronsted, lo cual favorece reacciones de deshidrogenación y aromatización.

Particularmente, la muestra NGaZ5, una zeolita nanocrystalina modificada con galio, mostró la mejor combinación de conversión de metanol y selectividad hacia BTX a 400 °C, manteniendo un 99.99 % de conversión y alcanzando en 19.78 % de selectividad durante la primera hora de la reacción. El tamaño nanométrico de los materiales permitió mayor accesibilidad a los sitios activos, menor formación de coque y mejor difusión de productos, factores clave en la prolongación de la vida útil del catalizador. En conjunto, estos resultados posicionan a NGaZ5 como un candidato prometedor para aplicaciones industriales de conversión de metanol, y refuerzan la importancia del diseño racional de catalizadores bifuncionales y estructuralmente optimizados.

5. Agradecimientos

Los autores agradecen al SECIHTI por la beca de posgrado al estudiante LFAG y al Grupo de Tamices Moleculares del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) en Madrid por el apoyo durante la estancia de investigación del estudiante. Los autores agradecen a la Agencia Española de Investigación –AEI- y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER- la financiación de este trabajo, mediante el Proyecto MAT2016-77496-R (AEI/FEDER, UE).

6. Referencias

[1] Zhou, H., Gong X., Abou-Hamad., E. et al. (2024). Tracking the Impact of Koch-Carbonylated Organics During the Zeolite ZSM-5 Catalyzed Methanol-to-Hydrocarbons Process. *Angewandte Chemie*, Vol. 63; iss. 10

[2] Murciano, R., M. Navarro T., (2025) Agustín Martínez, A. One-pass conversion of syngas to BTX/*para*-xylene aromatics over tandem oxide-zeolite catalysts based on large crystal size HZSM-5. *Catalysis Today* 456 115340

[3] Wu, Y., Yang, J., Wu G., Gao W. et al. (2023). Benzene, Toluene, and Xylene (BTX) Production from Catalytic Fast Pyrolysis of Biomass: A Review. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* Vol 11 Issue 32

[4] Zhou, H., Gong X., Abou-Hamad., E. et al. (2024). Selectivity Descriptors of Methanol-to-Aromatics Process over 3-Dimensional Zeolites. *Angewandte Chemie*, Vol. 136; iss. 43

[5] Makertihartha, I.G.B.N., (2023). A Review on Zeolite Application for Aromatic Production from Non-Petroleum Carbon-Based Resources. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 55(2), 131-142.